

UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

**PLANEJANDO O FUTURO: ENSAIO PROJETUAL DE UM COMPLEXO
MULTIFUNCIONAL COMO RESPOSTA AO ADENSAMENTO URBANO NO
BAIRRO DE ITAPOÃ**

ANA CLARA DE MELO CERQUEIRA GUIMARÃES

Vila Velha
2023

UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

**PLANEJANDO O FUTURO: ENSAIO PROJETUAL DE UM COMPLEXO
MULTIFUNCIONAL COMO RESPOSTA AO ADENSAMENTO URBANO NO
BAIRRO DE ITAPOÃ**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vila
Velha como requisito parcial para obtenção do
grau de Arquiteto e Urbanista.

Vila Velha
2023

RESUMO

O fenômeno global da urbanização acelerada impõe desafios significativos às cidades, resultando em um crescimento populacional desordenado e na inadequada ocupação do espaço urbano. Este trabalho aborda a transformação urbana como uma solução para tais desafios, com foco em um complexo multifuncional como resposta ao adensamento urbano no bairro de Itapoã, em Vila Velha, Espírito Santo. A pesquisa compreende a revisão de diversos estudos sobre o processo de urbanização, os desafios enfrentados nas cidades e o papel do planejamento urbano na construção de cidades voltadas para as pessoas. A análise da viabilidade da implantação do complexo multifuncional busca contribuir para a construção de cidades compactas, humanas e sustentáveis.

ABSTRACT

The globally observed phenomenon of accelerated urbanization poses significant challenges to cities, leading to uncontrolled population growth and the disorderly occupation of urban space. This work addresses urban transformation as a solution to these challenges, focusing on a multifunctional complex as a response to urban densification in the Itapoã neighborhood, Vila Velha, Espírito Santo. The research involves a comprehensive review of various studies on the urbanization process, the challenges faced in cities, and the role of urban planning in the construction of people-centric cities. The analysis of the feasibility of implementing the multifunctional complex aims to contribute to the construction of compact, humane, and sustainable cities.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	6
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DE PESQUISA.....	6
1.2	OBJETIVOS.....	7
1.3	JUSTIFICATIVA.....	7
1.4	METODOLOGIA.....	8
2.	PROCESSO DE URBANIZAÇÃO.....	9
2.1.	DESAFIOS DA URBANIZAÇÃO ACELERADA NAS CIDADES.....	11
2.2.	PLANEJAMENTO URBANO: CIDADES PARA PESSOAS.....	14
2.3.	O PAPEL DOS COMPLEXOS MULTIFUNCIONAIS NA CONSTRUÇÃO DE CIDADES COMPACTAS.....	16
3.	REFERÊNCIAS PROJETOVAIS.....	18
3.1.	PEDRA BRANCA – FLORIANOPOLIS, SC.....	19
3.2.	INNOVATION QNS - ASTORIA, QUEENS – NY.....	22
4.	BAIRRO DE ITAPOÃ.....	27
4.1.	ÁREA DE ESTUDO.....	28
4.1.1.	LOCALIZAÇÃO DO TERRENO.....	28
4.1.2.	ÍNDICES URBANÍSTICOS.....	30
4.1.3.	MOBILIDADE URBANA.....	32
4.1.4.	ANÁLISE AMBIENTAL.....	33
4.2.	CONSULTA À COMUNIDADE.....	34
4.3.	PROPOSTA PROJETOVAIS.....	36
4.3.1.	CONCEITO E PARTIDO.....	36
4.3.2.	MACROZONEAMENTO.....	37
4.3.3.	IMPLANTAÇÃO.....	38
4.3.4.	VOLUMETRIA E USOS.....	39
4.3.5.	PERSPECTIVAS.....	42
	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	48
	REFERÊNCIAS.....	49

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA DE PESQUISA

A urbanização acelerada nas cidades é um fenômeno mundial que tem trazido diversos desafios. O crescimento populacional e a demanda por serviços e infraestrutura têm levado a uma ocupação desordenada do espaço urbano, comprometendo a qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, a transformação urbana surge como uma possibilidade para solucionar os problemas das cidades e torná-las mais humanas.

O presente trabalho tem como tema o complexo multifuncional como resposta ao adensamento urbano e seu papel na construção de cidades compactas, tendo como objeto de estudo uma área no bairro de Itapoã, localizado na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. O objetivo é ressignificar espaços existentes e inserir vida e comércio em uma área atualmente ociosa na cidade, analisando a viabilidade da implantação de um complexo multifuncional como resposta ao crescimento populacional e ao adensamento urbano na região.

Para compreender melhor o tema, foram revisados diversos estudos sobre o processo de urbanização, os desafios enfrentados nas cidades e o papel do planejamento urbano na construção de cidades para as pessoas. Foram utilizados como referencial teórico os trabalhos dos autores Jacobs (1961), Gehl (2013) e Rogers (2005), que apresentam conceitos fundamentais para a compreensão do tema.

Jacobs (1961), em sua obra "Morte e vida de grandes cidades", aborda a importância da diversidade e da vitalidade das ruas para a vida urbana. Gehl, por sua vez, destaca a necessidade de pensar as cidades a partir das pessoas e de seus hábitos de vida. Já Rogers (2005), em "Cidades para um pequeno planeta", defende a construção de cidades compactas e sustentáveis.

À luz desses autores, é possível compreender a importância dos complexos multifuncionais para a construção de cidades mais humanas e sustentáveis. A análise do caso específico do bairro de Itapoã permitirá verificar a viabilidade da implantação desse modelo de empreendimento na região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo geral

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral desenvolver um ensaio projetual de um complexo multifuncional em um recorte do bairro de Itapoã, Vila Velha - ES, de modo a promover a integração de diferentes atividades e contribuir na melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

1.2.2. Objetivos específicos

- a) Compreender conceitos e teorias do planejamento urbano com foco nas pessoas, relacionando-o com a problemática do adensamento urbano.
- b) Investigar projetos de complexos multifuncionais que sejam referências com qualidade ambiental e urbana.
- c) Compreender o contexto urbano da área de estudo, identificando os principais desafios.
- d) Propor a implantação de um complexo multifuncional, nível de estudo preliminar, considerando aspectos como uso do solo, infraestrutura, integração com o entorno e sustentabilidade, além de aspectos econômicos, sociais e ambientais, analisando possíveis impactos e benefícios para a comunidade local.

1.3 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho de conclusão de curso é relevante primeiramente pois, o adensamento urbano é um desafio enfrentado por muitas cidades, e o bairro em estudo, Itapoã, não é exceção. A falta de vitalidade e atividades em determinadas áreas podem levar a problemas como insegurança e baixa qualidade de vida para os moradores.

Além disso, a pesquisa busca trazer contribuições e inovações para o campo da Arquitetura e Urbanismo, explorando teorias de renomados autores e casos práticos de sucesso nacionais e internacionais. Ao aplicar tais conceitos e referências ao contexto específico do bairro de Itapoã, espera-se propor soluções criativas e eficientes para a problemática.

Não foram identificados projetos semelhantes sendo desenvolvidos no bairro de Itapoã, o que ressalta a originalidade desta pesquisa e a oportunidade de trazer novas ideias e abordagens para a região.

1.4 METODOLOGIA

A metodologia adotada para esse trabalho engloba tanto pesquisa teórica quanto pesquisa prática, permitindo uma abordagem abrangente e embasada. O desenvolvimento deste projeto foi composto pelos seguintes métodos:

1. Pesquisa bibliográfica: Foi realizada uma ampla revisão da literatura, consultando obras de autores como Gehl (2013), Jacobs (1961) e Rogers (2005), além de estudos e pesquisas relacionadas ao tema do adensamento urbano e projetos de complexos multifuncionais.
2. Estudo de referências projetuais: Foi analisados projetos representativos, buscando compreender as estratégias utilizadas e as lições aprendidas em projetos similares.
3. Análise do contexto urbano do bairro de Itapoã: Será realizada uma pesquisa de campo para coletar dados sobre o adensamento urbano, infraestrutura existente, demandas da comunidade e características do entorno.
4. Análise de viabilidade: Foi realizada uma análise de viabilidade do projeto, levando em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais. Serão considerados potenciais benefícios para a comunidade e impactos no ambiente urbano.
5. Pesquisa com a comunidade local: Realizou-se uma pesquisa direta com a comunidade local, envolvendo entrevistas e questionários para compreender as necessidades específicas, aspirações e preocupações dos moradores em relação ao desenvolvimento do complexo multifuncional. Essa abordagem participativa permitiu uma integração mais efetiva das demandas locais no processo de concepção do projeto.
6. Utilização de softwares específicos: Utilizou-se softwares específicos, como Revit, Lumion e Photoshop, para a materialização e visualização do projeto. O Revit foi empregado na modelagem tridimensional, permitindo uma visualização detalhada da arquitetura e do layout. O Lumion possibilitou a criação de renderizações realistas para uma pré-visualização imersiva do projeto, enquanto o Photoshop foi utilizado para aprimorar e ajustar elementos visuais, contribuindo para a comunicação efetiva das ideias contidas no estudo do ensaio projetual.

7. Desenvolvimento do projeto do complexo multifuncional: Com base nas informações coletadas, foi desenvolvido um projeto arquitetônico e urbanístico para o complexo multifuncional no bairro de Itapoã. Foram considerados aspectos como distribuição de espaços, integração com o entorno, sustentabilidade e funcionalidade.

2. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO

O processo de urbanização consiste no crescimento das cidades em relação ao espaço rural, esse processo pode se manifestar tanto pelo crescimento do próprio espaço físico quanto pelo aumento e concentração da população no espaço urbano (OLIVEIRA, 2021).

Inicialmente, as cidades que delimitavam o espaço urbano eram predominantemente rurais e contavam com atividades realizadas no campo para a atividade comercial. A partir da Revolução Industrial, com início na Inglaterra no final do século XVIII, as cidades transformaram-se significativamente. A produção industrial atraiu uma grande quantidade de trabalhadores para as cidades, e essas passaram a crescer rapidamente (PENA, s.d).

Antes da Revolução Industrial não havia nenhum país onde a população urbana fosse maior que sua população rural (MUNFORD, 1982). O movimento de êxodo rural gerou um processo gradativo de esvaziamento do campo e, conseqüentemente, o crescimento das cidades, aumentando consideravelmente a demanda por serviços públicos e infraestrutura urbana (GUITARRARA, c2023).

Para Silva (2014, p.21), a urbanização espalhou por todo o mundo, de forma desigual entre os países, ao relatar que:

Durante o século XX, o processo de urbanização se generalizou, espalhando-se por toda a superfície do planeta. Vale lembrar que até meados deste século o fenômeno da urbanização era lento e circunscrito aos países que primeiro se industrializaram, os chamados países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a urbanização se intensificou a partir de 1950, graças ao crescimento da industrialização.

O processo de urbanização nas cidades brasileiras teve início no século XX e foi decorrente da modernização do campo e da industrialização dos centros urbanos, gerando o que é chamado de êxodo rural. Esse processo resultou no aumento das ofertas de trabalho na cidade levando a população rural a migrar para as áreas urbanizadas em busca de melhores condições de vida, trabalho e educação (SOUZA, s.d).

Segundo dados do IBGE (2010), atualmente, cerca de 84% da população brasileira vive em áreas urbanas, sendo a região sudeste a que concentra o maior número de habitantes (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de urbanização da população residente constituída pelos moradores em domicílios em situação urbana em relação a população total

REGIÕES	POPULAÇÃO URBANA (%)
Sudeste	92,9%
Nordeste	88,8%
Sul	84,9%
Centro-Oeste	73,6%
Norte	73,1%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

As cidades estão em constante transformação e crescimento. Projeções da Organização das Nações Unidas (ONU, 2018) indicam que as populações urbanas crescerão em 20% nos próximos 40 anos, fazendo a população global ultrapassar 9 bilhões de habitantes. Além disso, estima-se que mais de 68% da população mundial viverá em cidades, até 2050 (ONU, 2018). Já no Brasil, dados do IBGE (2010) apontam que a população brasileira chegará a 233 milhões de habitantes em 2047.

A urbanização pode trazer benefícios, como a oferta de serviços públicos, acesso a empregos e oportunidades e o desenvolvimento de novas formas de cultura e lazer. No entanto, a medida em que a população cresce, aumenta a demanda por moradia e infraestrutura. Esse crescimento quando não acompanhado por políticas públicas de qualidade pode gerar impactos significativos nas cidades e causar problemas sociais e urbanos (GUITARRARA, s.d).

Le Corbusier (1993), arquiteto e urbanista modernista, define uma divisão das cidades em quatro funções: habitar – trabalhar – lazer – circular.

Com o objetivo de oferecer uma vida melhor aos residentes e contribuir para a criação de uma sociedade aprimorada, a visão futurista de Le Corbusier incorporava eficientes meios de transporte, amplos espaços verdes e uma abundância de luz solar. (MERIN, 2016).

O coração da cidade era ocupado pela área comercial, onde existiam imponentes arranha-céus monolíticos atingindo alturas de 200 metros, projetados para abrigar entre cinco e oito mil pessoas. No centro, encontrava-se a principal

plataforma de transporte, conectada a um vasto sistema subterrâneo de trens que levava os cidadãos aos bairros residenciais ao redor. (MERIN, 2016).

Os bairros residenciais eram compostos por edifícios de apartamentos pré-fabricados, conhecidos como "Unités". Com cerca de cinquenta metros de altura, cada "Unité" podia abrigar 2.700 habitantes e funcionava como uma espécie de vila vertical. Nos térreos desses edifícios, havia instalações de restaurantes e lavanderias, enquanto nas coberturas eram encontrados jardins e piscinas. Entre os blocos, eram projetados parques para proporcionar aos moradores uma abundância de luz natural, um ambiente livre de ruídos e instalações recreativas perto das residências. (Merin, 2016).

Esse pensamento resultou em projetos de cidades desconexas, com a desmembração de áreas residenciais, comércio, serviços, indústrias, lazer.

2.1. DESAFIOS DA URBANIZAÇÃO ACELERADA NAS CIDADES

Segundo Jacobs (1960), as grandes cidades têm dificuldades em abundância devido à grande quantidade de pessoas que nelas vivem. A rápida urbanização no Brasil está superando a construção de moradias adequadas e acessíveis, sobrecarregando a infraestrutura e os serviços como coleta de lixo, saneamento e transporte (FLORIAN, 2022). De acordo com pesquisas do IBGE (2010), o Brasil apresenta 6.329 favelas em todo o país, sendo que 6% da população vive em moradias irregulares.

Gehl (2013) destaca que a densidade demográfica deve ser acompanhada por uma diversidade de uso do solo e de habitação, para que a cidade seja acessível a pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos. Assim evitando a gentrificação¹ e a exclusão de grupos sociais menos favorecidos.

Se não houver bons espaço público na cidade, as pessoas sentirão solitárias e isoladas. Além disso, sem espaços públicos adequados, a cidade pode se tornar apenas um lugar de passagem, onde as pessoas se deslocam de um ponto a outro sem estabelecer vínculo com o a cidade (GEHL, 2013).

¹ **Gentrificação:** "A gentrificação urbana é a mudança demográfica e socioeconômica de uma área resultante da compra de residências em comunidades com renda baixa, por parte de um número significativo de pessoas com renda alta. Consequências da gentrificação são o aumento da renda média e a diminuição do tamanho da família. Ela não raro tem o efeito do que os críticos chamam de expulsão econômica informal das pessoas de baixa renda, devido ao aumento do aluguel, do preço das casas e dos impostos sobre a propriedade." (REIS e KAGEYAMA, 2011, p.134)

A capacidade de caminhar com segurança no espaço urbano é fundamental para criar cidades funcionais e atraentes para as pessoas. Tanto a segurança percebida quanto a experienciada são cruciais para a vida na cidade (GELH, 2013).

O conceito de segurança percebida e experienciada no espaço urbano está intrinsecamente relacionado ao CPTED, "*Crime Prevention Through Environmental Design*" (Prevenção ao Crime através do Design Ambiental). Essa abordagem visa aumentar a sensação de segurança e reduzir a incidência de crimes por meio do planejamento físico e do design de edifícios, espaços públicos e comunidades (ICA, [s.d]).

Segundo o artigo escrito por Marcy Campos Verde (2017), o CPTED é baseado na ideia de que o ambiente físico pode influenciar o comportamento humano e, portanto, pode ser projetado de forma a prevenir o crime. Isso inclui aspectos como o layout do espaço, o uso de iluminação, o paisagismo, a seleção de materiais e a manutenção (Figura 1).

Figura 1 - Princípios da CPTED

Fonte: CAMPOS VERDE, M. Comparação entre as 3 gerações do CPTED. Disponível em: <https://revistasegurancaeletronica.com.br/comparacao-entre-as-3-geracoes-do-cpted/>

A pandemia de COVID-19 mostrou de maneira clara como as áreas urbanas precisam estar preparadas para situações imprevisíveis e dinâmicas. Cidades de todo o mundo mostraram a vulnerabilidade e fragilidade diante do choque causado pela pandemia. Mostrando que estavam totalmente despreparadas para a magnitude dos impactos econômicos e sociais que viriam. (ONU, 2022).

O COVID-19 destacou a necessidade de uma maior preparação e adaptabilidade, o modelo atual de urbanização é ambiental, social e economicamente

insustentável e precisa ser reavaliado. A fim de construir um futuro mais resiliente para as cidades, é imprescindível direcionar esforços para fortalecer a capacidade de recuperação econômica, social e ambiental, em conjunto com a implementação de estruturas de governança adequadas. O futuro das cidades deve incorporar princípios como direitos humanos, igualdade, confiança, compaixão e solidariedade, além de estar preparado para lidar com diversas de ameaças e choques que as áreas urbanas podem enfrentar (ONU, 2022).

Em vista disso, a ONU estabeleceu um plano de ação global, denominado “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS), com 17 objetivos para serem cumpridos até a agenda de 2030 (ONU, 2015). Dentre esses objetivos está o ODS 11, que visa tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis com o foco em:

- Garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
- Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
- Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países
- Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
- Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
- Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência
- Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. (ONU, 2015).

Nesse sentido, GELH (2004) ressalta que a busca por cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis tem se tornado um anseio universal e urgente. O autor destaca que os quatro objetivos fundamentais - vitalidade urbana, segurança, sustentabilidade e saúde - podem ser substancialmente fortalecidos por meio do aumento da preocupação com os pedestres, ciclistas e a qualidade de vida na cidade como um todo. Uma intervenção política unificada em toda a cidade é essencial para garantir que os residentes se sintam incentivados a caminhar e pedalar o máximo possível, em sintonia com suas atividades diárias.

2.2. PLANEJAMENTO URBANO: CIDADES PARA PESSOAS

O planejamento urbano envolve a elaboração de soluções que visam melhorar ou requalificar uma área urbana, além disso ele também tem como objetivo criar urbanização em regiões que não foram urbanizadas. Seu objetivo principal é apontar quais ações devem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, incluindo questões como transporte, segurança, e a interação com o meio ambiente. (GHISLENI, 2022).

Jacobs (1961) assegura que a diversidade é fundamental para vitalidade da cidade. As cidades precisam ser projetadas para priorizar o uso misto pelas suas inúmeras vantagens, dentre elas estão:

- A redução da dependência do carro, ao concentrar diferentes usos em um mesmo local, as pessoas podem encontrar uma variedade de serviços e comércios próximos de suas casas, o que incentiva a mobilidade ativa e o uso do transporte público.
- Criação de bairros mais vivos e seguros com mais pessoas circulando nas ruas em diferentes horários aumentam os “olhos proprietários da rua”, como é chamado por Jacobs, garantindo assim a segurança do local e criando uma sensação de vida e movimento.
- Promoção da diversidade, o uso misto permite que diferentes grupos sociais convivam em um mesmo lugar.
- Aumento da eficiência do uso do solo ao integrar diferentes usos em um mesmo local, tornando a cidade mais sustentável.
- Melhoria da qualidade de vida das pessoas ao criar um ambiente mais agradável e seguro para as pessoas, com espaços públicos bem

cuidados e adequados para diferentes tipos de atividades, o uso misto pode contribuir para a qualidade de vida dos habitantes. (Jacobs, 1961).

Gehl (2014) segue a mesma ideia quando diz que a qualidade de vida em uma cidade é determinada pelo seu espaço público e pela forma como as pessoas usam esse espaço. As cidades devem ser projetadas para pessoas, com espaços verdes e áreas de convivência ao ar livre que incentivem a interação social e a atividade física.

Por décadas, a dimensão humana tem sido ignorada e negligenciada no planejamento urbano, enquanto outras questões, como o aumento do tráfego de automóveis, ganhavam mais importância. As ideologias dominantes de planejamento, especialmente o modernismo, deram pouca importância ao espaço público, áreas de pedestres e ao papel do espaço urbano como local de encontro da comunidade. Gradualmente, as forças do mercado e as tendências arquitetônicas focaram-se em edifícios individuais, tornando-os isolados, autossuficientes e indiferentes às interações e espaços comuns da cidade. (GELH, 2014).

GEHL (2014, p.29) afirma que “depois de quase cinquenta anos de negligência com a dimensão humana, agora, no início do século XXI, temos necessidade urgente e vontade crescente de, mais uma vez, criar cidades para as pessoas”. Produzindo um espaço urbano mais humano, valorizamos mais nossa dimensão humana, resultando em uma cidade feita para pessoas, por pessoas. “Inicialmente nós moldamos as cidades - depois elas nos moldam.” (GEHL, 2014, p.9).

Embora adensamento e verticalização estejam relacionados, nem sempre são sinônimos. Incorporar edifícios multifuncionais nas cidades é essencial para unir diferentes usos em um único local, melhorando a qualidade de vida dos habitantes e contribuindo para uma cidade mais viva. Tais edifícios também promovem a mobilidade ativa e atraem pessoas, trazendo vitalidade às cidades. É crucial priorizar o transporte público e a mobilidade ativa, além de garantir que os serviços básicos estejam disponíveis no entorno (ROGERS, 2005).

Rogers (2005, p.33) enfatiza que “os edifícios urbanos tradicionais, nos quais encontramos consultórios residenciais, escritórios e lojas, dão vitalidade às ruas e reduzem a necessidade de o indivíduo sair de carro para satisfazer suas necessidades cotidianas.”

Segundo Overstreet (2021) a "Cidade de 15 minutos", uma proposta desenvolvida pelo urbanista Carlos Moreno é criar proximidade entre equipamentos, empregos, serviços governamentais, parques públicos, comércio e diversas opções

de entretenimento, todos facilmente acessíveis através de bicicleta ou caminhada. Essa abordagem visa uma reformulação do planejamento urbano, com o objetivo de atender às necessidades fundamentais dos moradores, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Pirâmide ideal do tráfego

Fonte: OVERSTREET, K. Uma utopia para pedestres: a "cidades de 15 minutos". Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/955271/uma-utopia-para-pedestres-a-cidades-de-15-minutos>>.

Acesso em: 03 de maio de 2023

2.3. O PAPEL DOS COMPLEXOS MULTIFUNCAIONAIS NA CONSTRUÇÃO DE CIDADES COMPACTAS

O crescimento urbano tem sido conduzido sem levar em conta as limitações e vulnerabilidades dos ecossistemas. Esse processo é baseado principalmente em critérios econômicos e quantitativos, negligenciando aspectos qualitativos nos domínios ambiental, espacial e social, o que tem levado as cidades a serem agentes destruidores do ecossistema e uma ameaça à sobrevivência humana. (ROGERS, GUMUCHDJIAN, 1997).

Segundo Rogers (1997), as cidades compactas buscam reduzir o tempo de deslocamento para as atividades cotidianas em cidades de médio e grande porte. Por outro lado, as cidades dispersas, que se expandem horizontalmente antes de atingir uma densidade ideal, tendem a concentrar as atividades de trabalho no centro e as moradias na periferia, resultando em baixa mobilidade e grandes congestionamentos.

Embarq (2015) destaca que planejar e projetar o espaço urbano de maneira integrada, considerando todas as demandas de uma cidade, é um enorme desafio para os agentes responsáveis. Nesse sentido, muitas cidades brasileiras buscam

atualmente utilizar o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) como estratégia de planejamento urbano. DOTS é uma metodologia de planejamento e desenho urbano que objetiva a estruturação de bairros compactos com altas densidades demográficas, diversidade de usos do solo e oferta de espaços e serviços públicos de qualidade, a fim de propiciar o convívio social e diminuir a dependência do automóvel particular. Assim, trata-se de um conjunto de diretrizes que busca transformar a cidade 3D (distante, dispersa e desconectada) em um modelo 3C (compacta, coordenada e conectada).

Assim, segundo Rogers e Gumuchdjan (1997), a organização das cidades deve seguir o conceito de cidade compacta, rejeitando o modelo de desenvolvimento multifuncional e a predominância do automóvel, que são princípios iconográficos do pensamento moderno. Nessa perspectiva, é preciso focar em como planejar cidades que permitam mobilidade urbana eficiente, menor emissão de CO2 e maior dinâmica entre espaços multifuncionais, espaços públicos e cidadãos, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Esquema de funcionamento da cidade compacta

Fonte: Rogers e Gumuchdjan (1997).

De acordo com Ferreira (2014), os edifícios multifuncionais são caracterizados pela combinação de diferentes usos em um único projeto, com gestão independente para cada um deles. Esses edifícios podem ser considerados como cidades verticais, uma vez que visam gerar intensidade e vitalidade para as áreas urbanas, atraindo pessoas e promovendo a mistura e a indeterminação.

Segundo Falagán, Montaner e Muxí (2011), o edifício de habitação coletiva tem o potencial de gerar um impacto positivo na estrutura urbana onde está localizado, ao

promover a integração de novas atividades em conjunto com sua função residencial, estabelecendo uma conexão entre a habitação e o espaço público.

Rogers (2008), afirma que os edifícios multifuncionais são uma alternativa para o processo de reconstituição do tecido urbano, já que promovem a diversidade de atividades e pessoas, permitindo a convivência de partes distintas da cidade de forma natural. O autor afirma que há um interesse crescente na construção de edifícios multifuncionais, uma vez que eles representam um novo paradigma do viver na cidade, que surgiu durante a Revolução Industrial e vem sendo retomado em algumas cidades.

Dziura (2003) destaca que o uso misto consiste na integração de diferentes funções, tais como habitação, trabalho, comércio e lazer, em um mesmo espaço urbano, seja em diversas escalas, como a cidade, o bairro, a rua, a quadra, o lote, o edifício ou em composições desses locais.

Gehl (2010) aborda a importância dos edifícios multifuncionais na construção de cidades compactas e sustentáveis. Para o autor, a criação de espaços mistos é fundamental para o desenvolvimento de cidades mais humanas e conectadas. Ele destaca que o uso misto é um elemento fundamental para a vitalidade urbana e para a promoção da mobilidade ativa, pois permite que as pessoas realizem suas atividades em uma mesma área, reduzindo a necessidade de deslocamentos com automóveis.

3. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

Como referências projetuais foram selecionados os projetos da Cidade Pedra Branca, em Florianópolis - SC, e do Innovation QNS, em Queens - NY. Essas duas iniciativas são destacadas pela abordagem inovadora e eficiente aplicada à questão do adensamento urbano, promovendo a criação de espaços multifuncionais que englobam habitação, comércio, lazer e cultura. Além disso, ambos os projetos adotam estratégias sustentáveis e de baixo impacto ambiental, fazendo uso de tecnologias avançadas e medidas de eficiência energética. A Cidade Pedra Branca se destaca pela valorização da qualidade de vida e pela integração entre o meio ambiente e a infraestrutura urbana. Já o Innovation QNS representa um exemplo de revitalização urbana, transformando uma área industrial obsoleta em um centro de inovação, com espaços flexíveis que estimulam a colaboração e o empreendedorismo. Esses projetos, portanto, constituem uma fonte de inspiração e referência para o

desenvolvimento de estratégias eficazes no enfrentamento dos desafios decorrentes do adensamento urbano, priorizando a qualidade de vida, a sustentabilidade e a integração das comunidades.

3.1. PEDRA BRANCA – FLORIANÓPOLIS, SC.

A Cidade Pedra Branca, está situada no município da Palhoça, parte da Região Metropolitana de Florianópolis (Figura 4). Sua história começou com a construção de um campus universitário em 1996. Inicialmente concebido como um projeto de urbanização seguindo um zoneamento monofuncional, a partir de 2005, ele evoluiu para um grande empreendimento alinhado aos princípios do Novo Urbanismo. (MENEZES, REIS, 2015).

Figura 4 – Mapa de localização

Fonte: Google Maps - adaptado pela autora, 2023

Figura 5, MasterPlan Pedra Branca

Fonte: Cidade Pedra Branca, 2023.

A concepção do bairro Cidade Pedra Branca foi impulsionada pelo objetivo de oferecer aos seus moradores a possibilidade de viver, trabalhar, estudar e se divertir em um único local. Desde o seu início, diversos conceitos foram aplicados para o desenvolvimento da Pedra Branca, sendo os 10 mais relevantes:

1. Ênfase no pedestre: O objetivo é criar um ambiente acolhedor e seguro, voltado para as pessoas, valorizando o deslocamento a pé.
2. Uso misto: O bairro é projetado para combinar moradia e trabalho, proporcionando uma cidade completa em si mesma.
3. Espaços públicos atrativos e seguros: São criados espaços abertos de qualidade, que convidam os moradores a desfrutar e interagir, garantindo a segurança dessas áreas.

4. Diversidade de moradores: A cidade acolhe pessoas de todas as idades, diferentes níveis de renda e tamanhos de famílias, promovendo uma comunidade diversificada e inclusiva.
5. Senso de comunidade: O objetivo é construir um ambiente em que as pessoas se encontrem e interajam, promovendo um senso de pertencimento e comunidade.
6. Densidade equilibrada: A cidade é planejada de forma compacta, buscando um equilíbrio adequado entre a densidade populacional e a qualidade de vida.
7. Harmonia entre natureza e urbanidade: Há um cuidado especial em integrar a natureza ao ambiente urbano, proporcionando espaços verdes e preservando a biodiversidade.
8. Sustentabilidade de alta performance: O desenvolvimento do ambiente construído é pautado pela sustentabilidade, com o uso de tecnologias e práticas que visam a eficiência energética e a preservação do meio ambiente.
9. Conectividade: São estabelecidas boas conexões de transporte e infraestrutura, facilitando o acesso e a mobilidade dos moradores.
10. Estilo de vida: Promove-se um estilo de vida criativo e dinâmico, onde os moradores se identificam e se orgulham de pertencer à Cidade Pedra Branca. (UM EXEMPLO BRASILEIRO, 2020).

A multifuncionalidade urbana é um dos princípios fundamentais da Cidade Pedra Branca. Ela busca integrar diferentes funções e atividades em uma área compacta, reduzindo a dependência de deslocamentos e fomentando a convivência e interação entre os moradores. A cidade abriga uma variedade de usos do solo, como residências, comércio, serviços, instituições educacionais, áreas de lazer e espaços culturais. Essa diversidade de funções permite que as pessoas realizem suas atividades diárias com conveniência e proximidade, promovendo uma maior qualidade de vida. (WILSON,2020).

A Cidade Pedra Branca também se destaca por sua preocupação com a preservação ambiental e a criação de espaços verdes. O empreendimento conta com diversos edifícios e áreas de conservação, parques, praças e jardins, proporcionando um ambiente natural equilibrado e propício ao bem-estar dos moradores conforme

ilustrado nas figuras 6, 7 e 8. Esses espaços verdes não só oferecem áreas de lazer e recreação, mas também contribuem para a melhoria da qualidade do ar, redução do estresse e promoção da biodiversidade. (WILSON,2020).

Figura 6 – Empreendimentos Pedra Branca

Fonte: Pedra Branca Criativa, 2020

Figura 7 – Praça do Passeio

Fonte: Pedra Branca Criativa, 2020

Figura 8 – Edifício Primavera Office

Fonte: Pedra Branca Criativa, 2020

A integração harmoniosa entre diferentes usos, como residencial, comercial, cultural e educacional, proporciona um ambiente dinâmico e diversificado, favorecendo a interação social e o fluxo de pessoas. Além disso, a priorização de espaços públicos de qualidade, com praças, parques e áreas de convivência, promove

a sustentabilidade urbana, estimulando a interação com a natureza e a criação de uma identidade local. Por outro lado, é importante salientar a necessidade de um planejamento adequado para lidar com o adensamento populacional, garantindo a infraestrutura e os serviços necessários para atender a demanda. Também é fundamental considerar os desafios de mobilidade e acessibilidade, buscando soluções inteligentes que privilegiem o transporte público e o deslocamento sustentável.

3.2. INNOVATION QNS - ASTORIA, QUEENS – NY

Iniciado em 2020 como parte dos esforços de recuperação de Nova York após o impacto da pandemia de COVID-19, o projeto visa revitalizar uma área adormecida em Astoria, Queens, transformando-a em um distrito criativo vibrante, caminhável e diversificado. Atualmente ocupado principalmente por grandes estacionamentos e edifícios industriais e comerciais subutilizados o Master Plan de cinco quarteirões tem como objetivo gerar cerca de 8 mil metros quadrados de espaço aberto, instalações comunitárias de saúde e bem-estar, centenas de apartamentos acessíveis e milhares de empregos (FLORIAN, 2022).

Figura 9 – Área de intervenção para implantação do Innovation QNS

Fonte: COURBANIZE, 2022

Figura 10 – Pontos de Interesse do Innovation QNS

Fonte: Innovation QNS, 2022

Por meio do estabelecimento de um diálogo contínuo com os interessados locais, o Innovation QNS reúne residentes de Astoria, líderes cívicos, instituições culturais, pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, com o intuito de identificar as necessidades mais urgentes da comunidade. Essa abordagem tem como objetivo auxiliar na construção e ativação do distrito.

Com uma área total de aproximadamente 277.036 metros quadrados, o Master Plan inclui 3.200 unidades habitacionais, sendo mais de 45% delas acessíveis. Dentre essas unidades acessíveis, pelo menos 500 serão destinadas a membros da comunidade com renda inferior a 30% da média de renda da região. O plano aprovado também prevê unidades dedicadas a indivíduos no sistema de abrigos. O objetivo do Innovation QNS é criar uma rede inclusiva de espaços públicos para animar a vida pública no distrito. Os espaços abertos apresentam diversas características, permitindo diferentes atividades, como praças, mercados cobertos sazonais, um campo de uso misto, um parque infantil e uma área para cães. (COURBANIZE, 2020).

Figura 11 – Ilustração do Master Plan.

Fonte: COURBANIZE, 2022

O Master Plan dedica 25% do terreno ao espaço público, em resposta às necessidades dos moradores de Queens, o bairro com a menor quantidade de espaço verde per capita em Nova York. O distrito de uso misto incorpora uma ampla gama de funções e comodidades, como espaços abertos, paisagens urbanas aprimoradas, programação de artes e cultura, oportunidades de aprendizado ao longo da vida, habitação com renda mista e espaço comercial para empresas inovadoras. (FLORIAN, 2022).

Figura 12 – Parque Cívico na avenida 35.

Fonte: COURBANIZE, 2022

Figura 13 – Parque Cívico na avenida 35.

Fonte: COURBANIZE, 2022

Figura 14 – Vista do observador em uma das áreas livres.

Fonte: COURBANIZE, 2022

Figura 15 – Vista aérea da futura implantação.

Fonte: COURBANIZE, 2022

Sendo assim, destaca-se como ponto positivo do projeto a abordagem inovadora e multifuncional, que visa criar um complexo que integra diferentes atividades, como residências, espaços comerciais e áreas de lazer. Além disso, a localização privilegiada em uma área urbana movimentada permite a fácil acessibilidade e proximidade de serviços e comodidades, gerando uma maior conveniência para os futuros moradores e visitantes. Ademais, a proposta também demonstra preocupação com a sustentabilidade ambiental, incluindo elementos ecológicos e soluções de eficiência energética.

4. BAIRRO DE ITAPOÃ

O bairro de Itapoã fica localizado no município de Vila Velha/ES, conforme figura 16, e conta com uma população de 467.722 habitantes (IBGE, 2022). De acordo com informações do perfil socioeconômico (IBGE, 2010), a maioria dos residentes do bairro possui idade entre 15 e 64 anos e uma renda superior a um salário-mínimo.

Figura 16 – Mapa de Localização do bairro de Itapoã – Vila Velha/ES

Fonte: Autora, 2023

De acordo com censo demográfico do IBGE de 2010 existem 7.899 domicílios particulares permanentes ocupados no bairro de Itapoã, sendo 69,3% domicílios próprios, 26,7% alugados, 3,7% cedidos e 0,3% com outras formas de ocupação. Com uma área de 107,54 hectares e 73,45 moradias por hectare, o bairro de Itapoã tem uma média de 2,89 habitantes por moradia.

Figura 17, Mapa de lotes vazios no bairro de Itapoã – Vila Velha – ES

Fonte: Autora, 2023

4.1. ÁREA DE ESTUDO

4.1.1. LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

A área de estudo escolhida é um terreno sem uso com área total de 27.093m², cercado pelas ruas Itaquari, Ayrton Senna da Silva e a ES-060, mais conhecida como Rodovia do Sol, uma das principais vias de Vila Velha que conecta a cidade com o sul do estado e a capital Vitória. Na região próxima ao terreno, encontram-se conjuntos de edifícios residenciais, que se destacam pela presença de muros sem permeabilidade segregando os moradores dos pedestres, gerando uma sensação de insegurança para quem circula pela área.

Figura 18 – Mapa de localização da poligonal de estudos: Itapoã – Vila Velha - ES

Fonte: Autora, 2023

Figura 19 – Área de estudos

Fonte: Autora, 2023

Transformar um terreno vazio em um empreendimento que valorize a localidade e atenda às demandas sociais pode gerar benefícios econômicos, sociais e urbanísticos. A escolha de um terreno em uma localização privilegiada é justificada pela oportunidade de aproveitar o espaço ocioso para desenvolver um projeto que agregue valor à região e atenda às necessidades da comunidade. Os condomínios já estabelecidos nas proximidades indicam uma demanda potencial por serviços e comodidades. Além disso, devido a ociosidade no entorno da área os pedestres enfrentam problemas de segurança, sendo assim, o projeto pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

Figura 20 – Entorno da área de estudos

Fonte: Autora, 2023

Figura 21 – Entorno da área de estudos

Fonte: Autora, 2023

4.1.2. ÍNDICES URBANÍSTICOS

Conforme o Artigo 92 apresentado no Plano Diretor Municipal de Vila Velha, o terreno está situado na ZOP (Zona de Ocupação Prioritária). A ZOP se refere à área do município que possui uma infraestrutura superior ou um potencial de desenvolvimento, onde o estímulo ao aumento da densidade populacional e à revitalização urbana deve ocorrer, com ênfase na utilização residencial, além da prevenção de impactos causados por atividades econômicas que possam gerar problemas urbanos e ambientais.

Os principais objetivos da Zona de Ocupação Prioritária - ZOP são os seguintes:

1. Aprimorar a qualidade urbanística e ambiental das áreas urbanas já consolidadas.
2. Maximizar a utilização da infraestrutura já existente.
3. Melhorar a qualidade dos bairros e localidades já consolidados.
4. Promover a ocupação de propriedades subutilizadas ou não utilizadas.
5. Renovar a paisagem urbana no centro de Vila Velha.
6. Facilitar a coexistência adequada de diferentes tipos de usos e atividades.
7. Introduzir novas dinâmicas urbanas.
8. Acomodar um aumento na densidade populacional em áreas propícias ao adensamento, desde que haja infraestrutura adequada.
9. Intensificar os usos urbanos mediante a instalação de equipamentos sociais e urbanos, bem como o desenvolvimento de infraestrutura de apoio.
10. Proteger e preservar o patrimônio ambiental e cultural.
11. Incentivar a implantação de atividades que complementem o turismo em suas diversas formas.

O terreno proposto está situado na ZOP B, conforme estabelecido pelo Plano Diretor Municipal de Vila Velha (PDM). Após a identificação do Zoneamento, procedeu-se à coleta dos índices urbanísticos referentes à localização do terreno proposto, conforme evidenciado na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros urbanísticos da Zona de Ocupação Prioritária B (ZOP B)

PARAMETRO	VALOR
Coefficiente de Aproveitamento Mínimo	0,2
Coefficiente de Aproveitamento Básico	3
Coefficiente de Aproveitamento Máximo	3,5
Taxa de Ocupação Máxima	60%
Taxa de Permeabilidade Mínima	15%
Gabarito	12 pavimentos
Altura da Edificação	47 metros
Graus de Impacto Permitidos	1, 2, 3 e 4

Fonte: Plano Diretor de Vila Velha, 2018

4.1.3. MOBILIDADE URBANA

A escolha estratégica de implantar um complexo multifuncional em um lote situado nas proximidades da principal via do Estado, a Rodovia do Sol, e próximo a pontos de ônibus, é crucial para promover a mobilidade urbana eficiente e sustentável.

A proximidade com a rodovia facilita o acesso ao local não apenas para os moradores locais, mas também para os visitantes de outras regiões, estimulando o desenvolvimento econômico e a interação social.

A presença de pontos de ônibus nas imediações amplia ainda mais a acessibilidade, incentivando o uso do transporte público. Isso não apenas reduz a quantidade de veículos particulares, aliviando o congestionamento, mas também contribui para a diminuição das emissões de gases poluentes, promovendo um ambiente mais saudável para a comunidade e reduzindo o impacto no meio ambiente.

Figura 22 – Mapa de Acessos e Hierarquia Viária

Fonte: Autora, 2023

Figura 23, Mapa de mobilidade urbana Itapoã – Vila Velha – ES

Fonte: Autora, 2023

4.1.4. ANÁLISE AMBIENTAL

A análise ambiental do local foi realizada com o intuito de estabelecer diretrizes, aproveitando o visual e a qualidade do local.

O terreno possui poucas variações de relevo, com ruídos provenientes do tráfego na Rodovia do Sol, que é a principal via do estado. As barreiras visuais são causadas pelos edifícios de alto gabarito que circundam o local. O vento predominante sopra do Nordeste.

Figura 24, Mapa de análise ambiental

Fonte: Autora, 2023

4.2. CONSULTA À COMUNIDADE

O levantamento realizado junto à comunidade que reside nas proximidades da área em questão revelou um perfil demográfico, conforme os gráficos 1, 2 e 3, predominantemente formado por indivíduos com idades entre 40 e 60 anos, pertencentes a famílias de 2 a 3 pessoas. A maioria dos entrevistados reside na região há mais de uma década.

Gráfico 1: Faixa etária dos moradores

Qual a sua idade ?
12 respostas

Fonte: Autora, 2023

Gráfico 2: Distribuição de número de moradores por residência

Quantas pessoas moram na sua casa ?

12 respostas

Fonte: Autora, 2023

Gráfico 3: Tempo de residência na região

Há quanto tempo você mora nesta região?

12 respostas

Fonte: Autora, 2023

Os moradores apontaram diversas carências, destacando preocupações relacionadas à segurança, tais como falta de iluminação, calçadas precárias e sensação de insegurança durante a noite. A necessidade de mais estabelecimentos comerciais para promover movimentação e segurança nas ruas foi ressaltada, juntamente com a demanda por melhorias na infraestrutura, especialmente no combate a alagamentos.

No que diz respeito à importância de espaços públicos, todos os entrevistados concordaram com a relevância da criação de locais de interação. Suas sugestões abrangeram desde o fomento ao comércio local até a criação de áreas verdes, espaços esportivos e atividades culturais.

Quanto à possibilidade de um complexo multifuncional na região, as expectativas foram predominantemente positivas. Os moradores acreditam que isso poderia contribuir para a melhoria na qualidade de vida, aumento na segurança e valorização do local. A pesquisa também revelou um interesse considerável em espaços destinados a atividades culturais e eventos na região, com sugestões

ênfatizando a necessidade de atratividade, dinamismo e fácil acesso no projeto do complexo.

No entanto, algumas preocupações foram levantadas, como a necessidade de resolver problemas pré-existentes, incluindo alagamentos e questões relacionadas ao sistema de esgoto nas ruas.

Em síntese, os moradores expressaram uma visão otimista em relação ao desenvolvimento de um complexo multifuncional na região de Itapoã, ênfatizando, no entanto, a importância de abordar questões críticas preexistentes e considerar cuidadosamente as necessidades e expectativas da comunidade.

4.3. PROPOSTA PROJETUAL

4.3.1. CONCEITO E PARTIDO

O projeto tem como conceito a **Harmonia Urbana**, buscando a integração entre espaço urbano, natureza e comunidade. Em um contexto de adensamento populacional, a harmonia é essencial para criar uma atmosfera equilibrada e saudável para os habitantes. Este conceito impulsiona a criação de um ambiente onde as pessoas possam viver, trabalhar, aprender e se divertir em perfeita sintonia com o entorno.

Para tal conceito, busca-se complementar os seguintes pontos, também considerados objetivos projetuais:

1. **Integração com a Comunidade:** O projeto busca priorizar a integração com a comunidade existente em Itapoã. Em vez de ser um enclave fortificado, o complexo multifuncional é concebido como um espaço inclusivo e acessível para todos os residentes. Praças, parques e áreas de convívio são estrategicamente distribuídos, incentivando a interação social e fortalecendo os laços comunitários.
2. **Sustentabilidade:** Cada aspecto do projeto é cuidadosamente desenhado para minimizar o impacto ambiental e promover práticas ecológicas. A proposta é de ser um modelo de desenvolvimento urbano responsivo.
3. **Diversidade de Funções para Vitalidade:** Habitação, comércio, espaços culturais e áreas de lazer coexistem harmoniosamente. Essa diversidade não apenas atende às diversas necessidades da

comunidade, mas também cria uma vitalidade urbana, reduzindo a necessidade de longos deslocamentos e diminuindo o tráfego.

4. **Acessibilidade:** A acessibilidade é uma preocupação central. Ruas de pedestres amplas, calçadas acessíveis, elevadores e áreas com sombra são planejados para garantir que o complexo seja acessível a todas as idades, promovendo a inclusão social.

4.3.2. MACROZONEAMENTO

Abrangendo desde espaços residenciais diversificados até áreas de lazer e esportes, como quadras poliesportivas e espaços públicos, cada elemento é projetado para atender às necessidades variadas dos moradores. O complexo também integra espaços comerciais, culturais, biblioteca, espaços educativos e espaços de trabalho compartilhados para estimular o empreendedorismo e a aprendizagem contínua. Além disso, a inclusão de um hotel enriquece a oferta de hospedagem local, enquanto espaços verdes, ciclovia e estacionamento subterrâneo com estações de recarga promovem a sustentabilidade e a mobilidade eco-friendly.

Tabela 3 – Macrozoneamento

ZONA	DESCRIÇÃO
Residencial	Apartamentos de diferentes tamanhos, áreas de convívio comunitário, portaria.
Comercial	Lojas, cafés, bares, restaurantes, padaria, petshop, farmácia...
Hoteleira	Instalações para um hotel com quartos, áreas comuns para hóspedes, serviço
Cultura e Educação	Biblioteca, espaços para aulas, sala de cinema.
Lazer e Esportes	Quadra poliesportiva, quadra de <i>beach tennis</i> , academia ao ar livre, parque infantil.
Trabalho	Escritórios, salas comerciais, Espaços de coworking, salas de reunião e conferência.
Estacionamento e Mobilidade	Estacionamento subterrâneo, estações de recarga, ciclovia, áreas para compartilhamento de bicicletas.
Administrativa	Escritórios administrativos, serviço, posto de segurança 24 horas.

Fonte: Autora, 2023

4.3.3. IMPLANTAÇÃO

A escolha de integrar diversas atividades é um dos objetivos principais do ensaio projetual. O complexo incorpora áreas verdes, parques para a primeira infância e playgrounds infantis, academias populares e para idosos, lago, quadra poliesportiva e de *beach tennis*, praça pet, ciclovia e ponto de bicicleta compartilhada.

Esta decisão estratégica é guiada pela necessidade de promover saúde e bem-estar, estimular o desenvolvimento, fomentar a integração comunitária, incentivar a mobilidade sustentável e preservar o meio ambiente. Além disso, a diversidade de atividades oferecidas neste complexo multifuncional representa não apenas um espaço físico, mas também um ambiente catalisador para a coesão social na região, promovendo inclusão e participação ativa. Esta abordagem é essencial para criar um ambiente urbano dinâmico e sustentável, contribuindo significativamente para a qualidade de vida dos moradores e a harmonia entre as atividades humanas e o entorno natural.

Figura 25, Implantação

Fonte: Autora, 2023

Dentro do complexo, os moradores e visitantes terão acesso a uma diversidade de estabelecimentos, incluindo lojas, bares e restaurantes, que não apenas ampliam as opções gastronômicas locais, mas também impulsionam o comércio e a economia

da região. A ciclovia promove mobilidade ativa e saudável, incentivando o uso de bicicletas como meio de transporte e proporcionando opções de lazer.

A inclusão de áreas verdes e um lago contribui para a preservação do meio ambiente, proporcionando espaços de lazer ao ar livre e auxiliando no resgate da biodiversidade local. Segundo Tucci (2001), em regiões propensas a alagamentos, a presença de um lago pode atuar como um reservatório natural para o excesso de água da chuva, ajudando a controlar inundações e a regular o fluxo hídrico.

4.3.4. VOLUMETRIA E USOS

No âmbito do presente estudo, as decisões projetuais voltam-se para a concepção e integração de um complexo multifuncional que abrange diversos ambientes, promovendo a interação dinâmica entre diferentes atividades.

A interdisciplinaridade desses elementos reflete a compreensão das necessidades e desejos da comunidade para criar um ambiente urbano vibrante e integrado, capaz de atender às necessidades variadas de uma população diversificada. Cada decisão projetual reflete a busca pela otimização do uso do espaço e pela promoção de experiências interativas, favorecendo a convivência e a colaboração entre diferentes segmentos.

Fonte: Autora, 2023

A localização estratégica das torres no complexo foi cuidadosamente planejada, considerando fatores como insolação, ventilação e integração visual com as demais instalações. Essa disposição não apenas maximiza a eficiência do espaço, mas também contribui para a estética geral do complexo, criando uma interação dinâmica entre as áreas residenciais e os demais espaços multifuncionais.

A localização estratégica do hotel e das salas comerciais foi escolhida devido à proximidade com a rodovia do sol, atendendo à conveniência do shopping, faculdade e fórum presentes na região. A escala maior escolhida para essas edificações tem como objetivo criar uma barreira eficiente, tanto acústica quanto solar, para as construções localizadas nos fundos. Devido à incidência direta da luz solar nessa fachada, foi adotado o uso de brises para proporcionar conforto térmico e visual. Essa abordagem busca otimizar a eficiência energética e garantir um ambiente agradável e sustentável para os ocupantes desses espaços.

O espaço de coworking é concebido como um núcleo de inovação e colaboração, atendendo às necessidades de estudantes e trabalhadores que frequentarão o local. Os escritórios e as salas comerciais são projetados para acomodar empresas e profissionais de diferentes portes, promovendo um ambiente de trabalho estimulante. No térreo, a presença de lojas agrega vitalidade, tornando-o um espaço ativo, enquanto a inclusão de bares e restaurantes funcionando em diferentes horários do dia contribui para a segurança da comunidade, proporcionando uma vida noturna ativa na região. Esses elementos adicionais não apenas enriquecem as opções de entretenimento, mas também fortalecem o senso de comunidade e a qualidade de vida no complexo.

O centro cultural é um espaço dedicado à comunidade que abriga um cinema, uma biblioteca pública e salas de aula para o desenvolvimento de habilidades, incluindo aulas de inglês, música e dança. O Centro Cultural também oferece um espaço para exposições de arte, promovendo a apreciação cultural e o aprendizado contínuo dentro do complexo.

Os terraços das edificações foram concebidos com propósitos distintos para atender às necessidades e desejos da comunidade buscando soluções baseadas na natureza. Um dos terraços será destinado a um restaurante que contempla a vista deslumbrante do complexo, proporcionando um ambiente agradável para refeições e encontros sociais. Outro terraço abrigará uma horta comunitária, fortalecendo o senso de sustentabilidade e promovendo a interação direta com a natureza. Nos edifícios

residenciais, os terraços serão destinados a espaços de uso dos moradores, oferecendo áreas de convivência ao ar livre. Além disso, os demais terraços serão transformados em telhados verdes, oferecendo uma série de benefícios ambientais. Essas coberturas vegetadas não apenas contribuirão para a estética do complexo, mas também atuarão como isolantes térmicos, reduzindo a pegada de carbono e melhorando a eficiência energética das edificações. Os telhados verdes também ajudarão na gestão das águas pluviais, absorvendo a água da chuva e promovendo a biodiversidade local.

A diversidade nas dimensões e configurações das torres residenciais é deliberada, refletindo uma abordagem consciente das necessidades variadas do público-alvo. A decisão de oferecer diferentes tamanhos de apartamentos e quantidades de quartos busca atender a uma ampla gama de preferências e requisitos habitacionais, proporcionando opções adaptáveis a diversas composições familiares e estilos de vida. Os apartamentos são estrategicamente posicionados para integrar-se com a comunidade em uma escala mais humana, priorizando também a vista para a praia, motivo pelo qual os edifícios têm uma forma mais escalonada.

Figura 27, Implantação setor A e B

Fonte: Autora, 2023

Figura 28, Implantação setor C

4.3.5. PERSPECTIVAS

Em meio ao cenário pulsante da vida urbana, surge o Oasis, uma visão singular de equilíbrio e harmonia. Este é mais do que um simples complexo multifuncional; é um refúgio urbano, uma pausa revigorante no coração da cidade.

O nome Oasis foi escolhido porque representa a essência de um lugar onde a harmonia entre o ambiente urbano, a natureza exuberante e a comunidade florescem em perfeita sintonia. É o ponto de encontro entre o dinamismo da vida urbana moderna e a tranquilidade proporcionada por espaços verdes cuidadosamente integrados.

Neste oásis, os residentes e visitantes encontram não apenas moradias, mas um estilo de vida onde viver, trabalhar, aprender e se divertir convergem em um equilíbrio envolvente. As áreas verdes estrategicamente planejadas, espaços de convivência acolhedores e instalações modernas formam um conjunto que promove a saúde, a felicidade e o senso de comunidade.

Figura 29, Perspectiva frontal da fachada voltada para Rodovia do Sol

Fonte: Autora, 2023

Figura 30, perspectiva área de embarque e desembarque

Fonte: Autora, 2023

Figura 31, Perspectiva das torres residenciais vistas da Rodovia do Sol

Fonte: Autora, 2023

Figura 32, Perspectiva da ciclovia e quadra poliesportiva com arquibancada

Fonte: Autora, 2023

Figura 33, Perspectiva das torres residenciais

Fonte: Autora, 2023

Figura 34, Perspectiva do lago com os parquinhos infantis aos fundos

Fonte: Autora, 2023

Figura 35, Perspectiva das torres residenciais vistas da rotatória já existente

Fonte: Autora, 2023

Figura 36, Perspectiva do Centro Cultural e bloco comercial aos fundos

Fonte: Autora, 2023

Figura 37, Perspectiva com a rua Ayrton Senna da Silva e Centro Cultural na lateral

Fonte: Autora, 2023

Figura 38, Perspectiva da horta comunitária no terraço do Centro Cultural

Fonte: Autora, 2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa, ficou evidente a importância de abordar o adensamento urbano de maneira abrangente, considerando a diversidade de funções e atividades em um mesmo espaço. A proposta de um complexo multifuncional no bairro de Itapoã surge como uma solução viável para os desafios urbanos, buscando integrar diferentes usos e melhorar a qualidade de vida da comunidade local.

Esse empreendimento representa um passo crucial na busca por soluções sustentáveis diante do crescimento populacional. Com potencial para transformar o bairro em um modelo de desenvolvimento urbano equilibrado, o projeto visa criar não apenas um ambiente físico, mas um ecossistema urbano integral. A coexistência harmoniosa de moradia, trabalho, aprendizado e lazer impulsiona a qualidade de vida, promovendo a harmonia no cenário urbano desafiador do adensamento populacional.

Considerando o contexto desafiador do adensamento urbano, a proposta do projeto busca incessantemente a harmonia como elemento crucial na criação de uma atmosfera equilibrada e saudável para os habitantes locais. A intenção é estabelecer não apenas um ambiente físico, mas um ecossistema urbano integral, impulsionando assim a qualidade de vida e promovendo a harmonia no cenário urbano.

Quanto à contribuição para a comunidade, o projeto se apresenta como uma resposta ao adensamento urbano iminente. Visando valorizar um terreno especulado por muitos anos, busca oferecer uma alternativa que transcende a perspectiva tradicional. O projeto não apenas acomoda, mas enriquece a experiência urbana, promovendo um desenvolvimento mais aberto, integrado e benéfico para a comunidade local. A proposta não só atende às demandas imediatas, mas também busca estabelecer um legado sustentável, contribuindo para a valorização contínua do bairro e da cidade como um todo.

REFERÊNCIAS

AGENDA 2030. (2015). **ODS – Objetivos de desenvolvimento sustentável**. Disponível em: <<http://www.agenda2030.com.br/>>. Acesso em: 03 de maio de 2023.

Campos Verde, Marcy. “**Comparação entre as 3 gerações do CPTED**”, [s.d]. Revista de Segurança Eletrônica. Disponível em: <https://revistasegurancaeletronica.com.br/comparacao-entre-as-3-geracoes-do-cpted/>. Acesso em: 04 de maio de 2023

Controle de Enchentes em: Hidrologia - Ciência e Aplicação. Tucci, C. E. M. 2da edição. Editora UFRGS, ABRH, Porto Alegre - RS, 2001.

COURBANIZE, **INNOVATION QNS**, 2020. Disponível em: <https://courbanize.com/projects/innovation-qns>. Acesso em: 24 de maio de 2023

DZIURA, Giselle Luzia. **Arquitetura multifuncional como instrumento de intervenção urbana no século XXI**. Dissertação (mestrado). Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Federal Católica do Paraná, 2003.

EMBARQ. “**Manual De Desenvolvimento Urbano Orientado Ao Transporte Sustentável**”, 2015. Disponível em: <https://wricidades.org/sites/default/files/DOTS%20Cidades.pdf>. Acesso em 04 de maio de 2015.

FALAGÁN, David H.; MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida. **Tools for Inhabiting the Present: Housing in the 21st Century**. Barcelona: Actar, 2011.

Florian, Maria-Cristina. “**Novo marco da população mundial: somos 8 bilhões de pessoas**” [World Population Milestone: Global Community Reaches 8 Billion People] 17 Dez 2022. ArchDaily Brasil. (Trad. Simões, Diogo) Acessado 29 Abr 2023. <<https://www.archdaily.com.br/br/992593/novo-marco-da-populacao-mundial-somos-8-bilhoes-de-pessoas>>

GEHL, J. **Cidade para pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2014

Ghisleni, Camila. “**O que é planejamento urbano?**” 19 Mai 2022. ArchDaily Brasil. Acessado 30 Abr 2023. <<https://www.archdaily.com.br/br/982184/o-que-e-planejamento-urbano>> ISSN 0719-8906

GUITARRARA, Paloma. “**Êxodo rural**”; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm>. Acesso em 23 de abril de 2023.

ICA, “**The International Crime Prevention Through Environmental Design Association**”. Disponível em: <https://www.cpted.net/>. Acesso em: 04 de maio de 2023

INNOVATION QNS, 2020. Disponível em: <https://www.innovationqns.com>. Acesso em: 24 de maio de 2023

JACOBS, J. **Morte e vida das grandes cidades**. São Paulo: Ed. WMF Martins Fontes, 2011.

LE CORBUSIER. **Carta de Atenas**. Tradução de Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC/edusp, s/d.

Maria-Cristina Florian. “**ODA Designs Mixed-Use District to Revitalize the Astoria Neighborhood, in New York City**” 19 Dec 2022. ArchDaily. Accessed 24 May 2023.

<<https://www.archdaily.com/943235/oda-designs-mixed-use-district-to-revitalize-the-astoria-neighborhood-in-new-york-city>>

MENEZES, F. REIS, A; **Projeto Urbano E Criação De Espaços Públicos: Cidade Pedra Branca Na Grande Florianópolis**. In: XVI ENANPUR. Belo Horizonte, 2015.

Merin, Gili. "**Clássicos da Arquitetura: Ville Radieuse / Le Corbusier**" [AD Classics: Ville Radieuse / Le Corbusier] 09 Mai 2016. ArchDaily Brasil. (Trad. Souza, Eduardo) acesso: 18 Mai 2023. <<https://www.archdaily.com.br/br/787030/classicos-da-arquitetura-ville-radieuse-le-corbusier>> ISSN 0719-8906

MUMFORD, L. **A cidade na história**. São Paulo: Martins Fontes, 1982

OLIVEIRA, Felipe "**Urbanização**"; Educa Mais Brasil. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/urbanizacao.htm> Acesso em 20 de abril de 2023.

ONU Habitat. "**The Diversity and Vision for the Future of Cities**", 2022. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/07/chapter_1_wcr_2022.pdf. Acesso em: 03 de maio de 2023

ONU. **Objetivo de desenvolvimento sustentável 11 – cidades e comunidades sustentáveis**, 2015. Disponível em: <<http://www.agenda2030.com.br/ods/11/>> Acesso em: 08 de agosto de 2019.

Perfil Socio Econômico Por Bairros. Secretaria e Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes de Vila Velha, 2019. Disponível em: <<https://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/planejamento-e-projetos-estrategicos-perfil-socioeconomico-por-bairros>> Acesso em: 01 de maio de 2023

PEDRA BRANCA CIDADE CRIATIVA, Disponível em: <https://www.cidadepedrabranca.com.br/>. Acesso em: 15 de maio de 2023

PENA, Rodolfo F. Alves. "**O que é urbanização?**"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm>. Acesso em 20 de abril de 2023.

REIS, Ana Clara Fonseca; KAGEYAMA, Peter (Orgs.). **Cidades Criativas – Perspectivas**. São Paulo: Garimpo de Soluções, 2011.

ROGERS, Richard. **Cidades para um pequeno planeta**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001

SILVA, Edson Jacinto da. **Loteamento Urbano**. Leme: Mizuno, 2014, p. 21.

SOUSA, Rafaela. "**Urbanização**"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm>. Acesso em 27 de abril de 2023. Acesso em 23 de abril de 2023

Urbanização Brasileira. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/urbanizacao-brasileira/>. Acesso em: 23 de abril de 2023

VILA VELHA. Prefeitura Municipal. Plano Diretor Municipal. Disponível em: <<https://processos.vilavelha.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/C652018.html?identificador=310031003900310037003A004C00>>. Acesso em: 15 de agosto de 2023.

WILSON, Letícia. Área Arquitetura e Design da região Sul. **Cidade Criativa Pedra Branca**. Florianópolis, SC. Ano 13. 20 de junho de 2020

World Cities Report 2022. **UN Habitat, 2022**. Disponível em: <https://unhabitat.org/wcr/htm>. Acesso em 25 de abril de 2023